

**ОЦЕНКА ДГ-ЛИНИЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
EVALUATION OF DH LINES OF SPRING SOFT WHEAT
IN THE NORTHERN ZONE OF OMSK REGION**

**Ю.П. Григорьев, И.А. Белан, Л.П. Росеева
Yu. P. Grigoriev, I.A. Belan, L.P. Rosseeva**

ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск
FGBSI «Omsk ASC», Omsk
E-mail: grigorev@anc55.ru

Аннотация. В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению дигаллоидных линий яровой мягкой пшеницы в условиях подтаёжной зоны Омской области. Выявлены корреляционные связи между изученными признаками. Определена устойчивость в фазе проростков к бурой и стеблевой ржавчинам. Среди изученных ДГ-линий по комплексу показателей выделилась линия ДГ 48-18, которая при урожайности 3,31 т/га, имела высоконатурное зерно (750 г/л) с высоким содержанием клейковины (33,5%) и общей хлебопекарной оценкой – 4,0 балла.

Abstract. This article presents the results of a research project examining dihaploid spring soft wheat lines in the subtaiga zone of the Omsk Region. Correlations between the studied traits were identified. Resistance to leaf and stem rust in the seedling stage was determined. Among the studied DH lines, line DH 48-18 stood out for its combination of indicators. It yielded 3.31 t/ha, had high-quality grain (750 g/l), high gluten content (33.5%), and an general bakery score, of 4.0.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, подтаёжная зона, урожайность, вегетационный период, качество зерна.

Key words: spring soft wheat, subtaiga zone, yield, vegetation period, grain quality.

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей агропромышленного комплекса РФ является производство высококачественного зерна пшеницы, которое является основным видом сырья для производства большого количества продуктов питания. Возможности для расширения площадей яровой мягкой пшеницы с каждым годом уменьшаются, поэтому увеличение валового сбора зерна может идти главным образом за счёт подъёма урожайности [1, 2].

Урожайность – является совокупным показателем, который характеризует продуктивность растений в конкретных условиях. Повышение урожайности сорта – одно из сложных направлений селекции, поскольку это многокомпонентный признак, зависящий от многих факторов, в

связи с чем, одним из приоритетных направлений селекционной работы является выявление степени изменчивости отдельных признаков, связанных с продуктивностью у исходного материала [3, 4].

Сравнительная оценка и анализ сортов в условиях определенного региона имеет значение в формировании генофонда, определении их устойчивости к местным популяциям фитопатогенов и регулировании системы защиты при вовлечении в оборот. Включение новых источников способствует поиску скороспелых сортов, имеющих высокий потенциал продуктивности и качества зерна для включения их в качестве исходного материала по дальнейшему совершенствованию местного агро-экотипа яровой мягкой пшеницы путем создания новых сортов [5].

На сегодняшний день актуальным является ускоренное создание новых сортов с использованием традиционных методов селекции и современных молекулярно-генетических технологий. Одним из путей ускорения селекционного процесса является использование в качестве исходных генотипов дигаплоидных линий (ДГ-линий), т.е. гаплоидов с удвоенным числом хромосом, которые получены в результате культивирования пыльников, изолированных микроспор или гибридизации пшеницы с видами-гаплодусерами. ДГ-линии возможно получить в течение одного года и быстро проанализировать в повторных испытаниях. Кроме того, важным направлением использования ДГ-линий в селекции является включение их в скрещивание с другими линиями для получения нового селекционного материала [6].

Цель исследований – изучение селекционного материала яровой мягкой пшеницы, полученного методом ускоренной селекции с использованием ДГ-линий в подтаёжной зоне Омской области.

Задачи исследований: выявление среднеранних форм с высоким потенциалом урожайности и мукомольно-хлебопекарных свойств, адаптивных к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 2022-2024 гг., полевые опыты – в подтаёжной зоне Омской области на полях отдела северного земледелия, а технологический анализ – в лаборатории качества зерна ФГБНУ «Омский АНЦ». Оценка устойчивости в фазе проростков к бурой и стеблевой ржавчинам проводились по методике Михайловой Л.А. и Квитко К.В. [7] в лаборатории селекции яровой мягкой пшеницы. Статистическая обработка данных проведена по методике Б.А. Доспехова с применением пакета статистических программ (MS Excel).

Погодные условия в годы исследований были довольно контрастными, как по температурному режиму, так и по количеству осадков, что су-

щественным образом отражалось на росте и развитии растений. В 2022 году в период с мая по сентябрь метеорологические условия были близкими к среднемноголетним показателям: температура воздуха выше нормы (14,4⁰С) на 0,5⁰С, а количество осадков 103 % от нормы (284,2 мм). В 2023 году вегетационный период значительно отличался от среднемноголетних показателей: средняя температура воздуха выше на 1,6⁰С, а количество осадков – 115,5 % от нормы, причём в июле выпало 146,6 мм осадков (226 % от нормы) при средней температуре воздуха 21,2⁰С (на 2,5⁰С выше нормы). Метеорологические условия вегетационного периода 2024 года были не типичными для климата подтаёжной зоны: средняя температура воздуха за период вегетации составила 13,9⁰С (выше нормы на 1,2⁰С), осадков за вегетационный период выпало 357,8 мм осадков, что составило 132,0% от среднемноголетних значений.

Почва опытного участка серая лесная с тяжёлосуглинистым механическим составом, мощность гумусового горизонта 20 – 22 см. В пахотном горизонте содержится: гумуса – 3,34 %, подвижного фосфора – 12 мг/100г почвы и обменного калия – 19,8 мг/100г почвы. Реакция солевой вытяжки слабокислая (рН – 5,2).

Полевые опыты закладывались по типу конкурсного сортоиспытания по методике Государственного испытания сельскохозяйственных культур, предшественник – чистый пар, срок посева – 14-16 мая, норма высева – 6 млн. всхожих зёрен на гектар [8]. Площадь делянок – 10 м², повторность – четырёхкратная.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

За 2022 – 2024 гг. в отделе северного земледелия ФГБНУ «Омский АНЦ» в конкурсном сортоиспытании были изучены ДГ-линии яровой мягкой пшеницы, которые сравнивались со стандартом Памяти Азиева и сортами, включенными в Госреестр РФ – Тарская 12 (2020 г.) и Тарская юбилейная (2023 г.) (таблица 1).

Таблица 1. Урожайность и полевая оценка сортов и линий яровой мягкой пшеницы (в среднем за 2022 – 2024 гг.)

Сорт, линия	Урожайность, т/га	Вегетац. период, суток	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см.
Памяти Азиева	2,86	86	4,3	77
Тарская 12	2,84	85	4,7	66
Тарская юбилейная	3,71	87	4,7	80
ДГ 50-3-1	3,16	88	4,1	84

Сорт, линия	Урожайность, т/га	Веgetац. период, суток	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см.
ДГ 48-3	3,14	89	4,5	83
ДГ 48-16	3,25	90	4,5	83
ДГ 48-18	3,31	89	4,3	80
НСР ₀₅	0,42	-	-	-

Урожайность испытываемых образцов в среднем за 3 года отличалась незначительно и составила от 3,14 до 3,31 т/га; наибольшая урожайность получена у линии ДГ 48-18, которая составила 3,31 т/га, что выше, чем у стандарта Памяти Азиева и Тарская 12 на 0,45 и 0,47 т/га соответственно, но на 0,40 т/га ниже, чем у Тарской юбилейной. По скорости созревания ДГ-линии характеризовались более продолжительным вегетационным периодом, у сорта Тарская 12 составила 85 суток, а ДГ-линий на 3-5 суток больше, от 88 (ДГ 50-3-1) до 90 (ДГ 48-16) суток.

Испытываемые линии показали высокую устойчивость к полеганию, наилучшие показатели получены у линий ДГ 48-3 и ДГ 48-16 – 4,5 балла. Высота растений у ДГ-линий находилась в пределах от 80 (ДГ 48-18) до 84 (ДГ 50-3-1) см и была выше на 3-7 см стандарта Памяти Азиева, а также на 14-18 см выше Тарской 12.

Зерно у изучаемых линий по крупности отличалось незначительно (масса 1000 зёрен 34,2 – 35,6 г.), но на 7,2 – 8,6 г. уступало сорту Тарская юбилейная, масса 1000 зёрен которого составила – 42,8 г. При натуре зерна равной 750 г/л линия ДГ 48-18 находилась на уровне стандарта Памяти Азиева и сорта Тарская юбилейная, остальные ДГ-линии имели натуру от 685 до 695 г/л (таблица 2).

Таблица 2. Качество зерна сортов и линий яровой мягкой пшеницы (в среднем за 2022 – 2024 гг.)

Сорт, линия	Масса 1000 зёрен, г.	Натура, г/л	Белок, %	Клейковина, %	Стекловидность, %	Объём хлеба, см ³	Общая хлебопекарная оценка, балл
Памяти Азиева	33,6	756	16,56	33,2	51	840	4,1
Тарская 12	30,5	728	18,50	37,0	51	973	4,2
Тарская юбилейная	42,8	757	15,54	28,4	50	865	4,0
ДГ 50-3-1	34,9	687	16,49	29,7	50	733	3,7

Сорт, линия	Масса 1000 зёрен, г.	Натура, г/л	Белок, %	Клейковина, %	Стекловидность, %	Объём хлеба, см ³	Общая хлебопекарная оценка, балл
ДГ 48-3	34,2	685	16,33	30,1	50	730	3,6
ДГ 48-16	35,6	695	16,20	29,2	51	727	3,7
ДГ 48-18	35,3	750	16,40	33,5	50	830	4,0

По количеству белка ДГ-линии между собой существенно не отличались (от 16,20 до 16,49%) и находились на уровне стандарта Памяти Азиева (16,56%), но значительно уступили сорту Тарская 12, количество белка, в зерне которого, составило 18,50%. Наибольшее количество клейковины среди испытываемых линий получено у ДГ 48-18 – 33,5%. Стекловидность зерна у всех сортов и линий была примерно одинаковой (50 – 51 %).

Вышеизложенные данные подтверждаются рассчитанными коэффициентами корреляции. Урожайность, изученных генотипов, тесно сопряжена с массой 1000 зерен ($r=0,94$) и отрицательно связана с показателями качества зерна, r колеблется $-0,21$ до $-0,76$. Вегетационный период тесно связан с высотой растений ($r=0,82$) и отрицательно с показателями качества зерна, r варьирует от $-0,37$ до $-0,83$. Выявлена отрицательная связь общей хлебопекарной оценки с вегетационным периодом и высотой растений $r = -0,80$ и $-0,82$, соответственно. Между урожайностью и полеганием связь недостоверна. С показателями качества зерна связь была положительной, однако высокой и достоверной отмечена сопряженность с натурой и объёмом хлеба $r = 0,84$ и $0,94$, соответственно.

По основным хлебопекарным показателям выделилась линия ДГ 48-18, которая характеризовалась объёмом хлеба 830 см³ и общей хлебопекарной оценкой 4,0 балла, что на уровне стандарта Памяти Азиева и сорта Тарская юбилейная, но преимущество было у сорта Тарская 12.

В связи с отсутствием в эти годы поражения растений листовыми патогенами в полевых условиях на полях отдела северного земледелия, оценка дигамплоидных генотипов и сортов проводилась в лабораторных условиях в фазе проростков по устойчивости к бурой и стеблевой ржавчинам. Результаты показали, что стандарт Памяти Азиева поражался бурой и стеблевой ржавчиной (4 балла), сорта Тарская 12 и Тарская юбилейная характеризовались низкой восприимчивостью (3 балла) к этим патогенам, а дигамплоидные линии проявили устойчивость к бурой ржавчине (1 балл) и не поражались стеблевой ржавчиной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конкурсном сортоиспытании в 2022 – 2024 гг. по комплексу показателей продуктивности и качества зерна выделилась линия ДГ 48-18, которая при урожайности 3,31 т/га (выше Тарской 12 на 0,47 т/га), имела высоконаатурное зерно (750 г/л) с высоким содержанием клейковины (33,5%) и общей хлебопекарной оценкой – 4,0 балла. Урожайность, изученных генотипов, тесно сопряжена с массой 1000 зерен ($r=0,94$) и отрицательно связана с показателями качества зерна, r колеблется -0,21 до -0,76. В фазе проростков дигамлоиды устойчивы к бурой (1 балл) и не поражались стеблевой ржавчиной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Демина, И. Ф. Физические и мукомольные показатели качества зерна сортов мягкой яровой пшеницы / И. Ф. Демина // Сурский вестник. – 2019. – № 4(8). – С. 9-12. – EDN WNXMVC.
2. Григорьев, Ю. П. Оценка перспективных форм яровой мягкой пшеницы для возделывания в подтаёжной зоне Омской области / Ю. П. Григорьев, Ю. В. Колмаков // Аграрная Россия. – 2014. – № 8. – С. 5-6. – EDN SJQYQB.
3. Изучение новых образцов яровой мягкой пшеницы из мировой коллекции в условиях Рязанской области / Т. А. Барковская, О. В. Гладышева, Е. В. Зуев, В. Г. Кокорева // Зерновое хозяйство России. – 2024. – Т. 16, № 1. – С. 5-13. – DOI 10.31367/2079-8725-2024-90-1-5-11. – EDN UJRFJGJ.
4. Скороспелый сорт яровой мягкой пшеницы Тарская 12 для северных районов Омской области / Ю. П. Григорьев, И. А. Белан, Л. П. Россеева, И. В. Пахотина // Аграрная Россия. – 2020. – № 3. – С. 3-7. – DOI 10.30906/1999-5636-2020-3-3-7. – EDN SWASLT.
5. Зырянов, Б. В. Сравнительный анализ российских и зарубежных образцов пшеницы мягкой яровой по группам спелости в условиях зоны Южной лесостепи Западной Сибири в 2022-2023 гг. / Б. В. Зырянов, Л. А. Кротова // Аграрная наука в реализации доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: Сборник статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, посвящённой 100-летию основания отдела земледелия СибНИИСХ, Омск, 24–25 июля 2024 года. – Омск: Омский аграрный научный центр, 2024. – С. 167-174. – EDN PYPUYM.
6. Изучение адаптивных и хозяйственно ценных признаков у нового сорта яровой мягкой пшеницы Сигма 5, созданного на основе дигамлоидной линии / И. А. Белан, Л. П. Россеева, Н. П. Блохина [и др.] // Письма в Вавилонский журнал генетики и селекции. – 2024. – Т. 10, № 3. – С. 158-165. – DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-18. – EDN NVBFCY.
7. Михайлова Л.А., Квитко К.В. Лабораторные методы культивирования возбудителя бурой ржавчины пшеницы // Микология и фитопатология. 1970. Т.4, вып. 3. С. 269-270.
8. Казанцев, В. П. Технологические особенности возделывания яровой пшеницы в нечернозёмной полосе Западной Сибири / В. П. Казанцев, Ю. П. Григорьев // Омский научный вестник. – 2012. – № 1(108). – С. 161-164.